

Evaluación de artículos Revista Arte Cultura y Sociedad

La revista ACS posee un sistema de evaluación abierta por pares que busca contribuir a la producción de conocimiento en el ámbito de la investigación artística desde sus múltiples enfoques, formatos y lenguajes.

Las personas que conforman el grupo de revisores se consideran personas especialistas en los temas desarrollados en los artículos enviados. Una de las personas que integra el equipo evaluador es propuesta por el autor y las otras dos son propuestas por el Comité Editorial de ACS a partir de criterios de afinidad temática, calidad y pertinencia.

La revista ACS pone a disposición este formato para realizar las observaciones de fondo sobre el artículo, es importante destacar que la revisión ortotipográfica y de estilo le corresponde a la revista ACS, por tanto no es vinculante para las personas que evalúan el artículo.

Si la persona evaluadora requiriera cualquier material o consideraciones complementarias puede comunicarse con las editoras al correo electrónico acs@una.cr

Se agradece sinceramente la labor desinteresada y *Ad honorem* de los que participan en la revisión de los artículos, pues de parte del Equipo Editorial y el Comité Editorial conocemos las limitaciones de tiempo a las que todas las personas estamos sometidas.

No obstante, desde ACS instamos a las personas evaluadoras a que formen parte de la comunidad de Reviewer Credits por medio del siguiente enlace: <https://www.reviewercredits.com/how-rc-works/#faq-tabs|0>
Esto para poder formar parte de un reconocimiento a su labor y gracias a la revisión abierta por pares realizada.

Se recomienda que las personas evaluadoras utilicen un plazo máximo de **dos (2) semanas para evaluar los artículos y dar su respuesta final**. En caso de que esto no sea posible, por la complejidad del trabajo u otras causas, favor comunicarse con las editoras de ACS y proponer el plazo previsto necesario para completar la evaluación.

En caso de haber aceptado evaluar un artículo, pero luego por causas mayores esto no lo pueda cumplir, favor indicar con la mayor brevedad posible a las editoras de la Revista que no podrá completar el trabajo.

Si requiere hojas adicionales para emitir su valoración del trabajo se encuentra en plena libertad de usarlas además del formato adjunto.

Así mismo, les recordamos que al ser una evaluación abierta por pares, las personas autoras conocerán sus criterios y comentarios, de tal manera que se recomienda mantener un discurso claro, conciso y respetuoso, enfocado en el enriquecimiento y las prácticas constructivas del quehacer académico en artes.

Instrucciones

1. Datos.

Nombre de la persona evaluadora: Iris Lam Chen

Título del artículo académico evaluado: Historia, arte y tinta: Reflexiones sobre la inserción del tatuaje en el arte contemporáneo

Fecha de evaluación: 25/08/2021

2. Análisis general

Cada uno de los ítems propuestos debe ser puntuado de acuerdo con la clasificación del artículo académico. Asigne los siguientes puntajes a los ítems que usted debe evaluar de acuerdo al siguiente criterio:

- (5) Excelente
- (4) Bueno
- (3) Regular
- (2) Malo
- (1) Pésimo
- (0) No se encuentra
- (NA) No Aplica

2.1 Pertinencia

2.1.a. Responde a las áreas de interés de la revista

Puntaje:	Observaciones:
5	Historia del tatuaje y su análisis desde la el arte contemporáneo atañen a Arte, Sociedad y Cultura en 100%

2.1.b. El tema es original y actual

Puntaje:	Observaciones:
5	Sí es lo es.

2.1.c. El diseño metodológico es coherente con los objetivos

Puntaje:	Observaciones:
N/A	Es artículo de investigación bibliográfica. No hay diseño metodológico de investigación explícito en el artículo.

2.1.d. Claridad del texto

Puntaje:	Observaciones:
5	Claro

2.2. Coherencia

2.2.a. ¿El título es interesante?

Puntaje:	Observaciones:
5	Sí. Invita a leer más.

2.2.b. El título es claramente indicativo del contenido del estudio (problema de investigación y variables principales)

Puntaje:	Observaciones:
N/A	Es artículo de revisión bibliográfica, sin propuesta de investigación con problema, metodología y variables. Ver comentario 2.1.c

2.2.c. El resumen evidencia la estructura del artículo

Puntaje:	Observaciones:
5	Resume muy bien el artículo

2.2.d. El resumen es autosuficiente, autoexplicativo

Puntaje:	Observaciones:
5	Sí

2.2.e. La introducción presenta el tema por tratar

Puntaje:	Observaciones:
3	La introducción es un tema completo del artículo. Si bien introduce a la siguiente parte del artículo de "Tatuaje y arte contemporáneo", es una sección de contenido por sí sola. Sería importante redactar una introducción al artículo general que introduzca a la parte histórica y a la parte de las reflexiones del arte contemporáneo.

2.2.f. En la introducción se justifica el interés

Puntaje:	Observaciones:
3	Ver comentario 2.2.e

2.2.g. En la introducción se especifican los objetivos y se define el problema por resolver o abordar

Puntaje:	Observaciones:
N/A	Ver comentario 2.1.c y 2.2.b

2.2.h. En la metodología se presenta claramente cada una de las etapas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos

Puntaje:	Observaciones:
N/A	Ver comentario 2.1.c y 2.2.b

2.2.i. Existe coherencia entre la metodología seleccionada, los objetivos y los resultados

Puntaje:	Observaciones:
----------	----------------

N/A	Ver comentario 2.1.c y 2.2.b
------------	------------------------------

2.2.j. Los resultados responden a los objetivos de la investigación

Puntaje:	Observaciones:
N/A	Ver comentario 2.1.c y 2.2.b

2.2.k. Los resultados presentados aportan nuevos conocimientos teóricos o prácticos sobre la temática trabajada

Puntaje:	Observaciones:
5	Es una excelente recopilación histórica y contemporánea del tatuaje y su relación con el arte contemporáneo.

3. Análisis específico

Asigne los siguientes criterios a los items que usted debe evaluar:

- Sí
- Parcialmente
- No

3.1. Utiliza una metodología adecuada para desarrollar la práctica artística propuesta o en efecto su análisis desde el punto de vista de la creación artística **No aplica**

- Sí
- Parcialmente
- No

3.2. En el artículo se desarrolla con detalle, discusión y reflexión las investigaciones referenciadas

- Sí
- Parcialmente
- No

3.3. Si utiliza figuras o tablas, las acompaña de comentarios y cuestionamientos. **No aplica**

- Sí
- Parcialmente
- No

3.4. Aporta recomendaciones, discute, reflexiona o exhorta a la acción sobre los resultados obtenidos

- Sí
 Parcialmente
 No

3.5. Establece conexiones con el área artística en la que se enmarca el proyecto de investigación planteado

- Sí
 Parcialmente
 No

3.6. En el artículo contribuye al desarrollo artístico por medio de la investigación

- Sí
 Parcialmente
 No

4. Veredicto

A continuación, se le brindarán cuatro veredictos, usted debe marcar con una equis (X) e indicar las observaciones en el caso de que las considere pertinentes.

Usted como persona evaluadora considera y recomienda al Comité Editorial de la Revista Arte, Cultura y Sociedad el siguiente veredicto para el artículo evaluado:

4.1.a. El documento es publicable, pues cumple con todo lo solicitado. _____

4.2.b. El documento es publicable, pues las recomendaciones son mínimas y se pueden omitir, por cuanto no afectan el contenido y finalidad del escrito. _____

4.3.c. Publicar el documento una vez que la(s) persona(s) autora(s) realice(n) las correcciones sugeridas (cabe señalar que la persona evaluadora, en este caso, ha establecido cambios o sugerencias). Aquí se recomienda volver someterlo a una breve revisión. _____

4.4.d. No publicable, pues carece de muchos elementos calificables que se solicitan. _____

Observaciones:

Quizá es importante crear una herramienta de evaluación de artículos que no corresponden a una estructura de artículo producto de investigaciones. Los artículos de revisión bibliográfica regularmente no tienen objetivos ni diseño metodológico más allá que la recopilación de fuentes, análisis en torno a las temáticas de interés y conclusión de información, con lo cual hay muchas preguntas de esta evaluación que no aplican.